

THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF AN ABUSIVE RELATIONSHIP IN THE FAMILY ON THE FORMATION OF PERSONALITY

Imonova Maftuna Baxtiyor qizi

Teacher of the Department of Psychology of Termiz State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203337>

ARTICLE INFO

Received: 08th May 2024

Accepted: 15th May 2024

Online: 16th May 2024

KEYWORDS

Violence, personality, emotion, psyche, stress, depression, relationship, family, periodicity.

ABSTRACT

This article discusses violence in family relationships, violation of personal boundaries between spouses, humiliation of human personality, and the impact of cruel treatment on children's character.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ АБЮЗЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Имонова Мафтуна Бахтияр кизи

Преподаватель кафедры психологии Термизского государственного педагогического института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203337>

ARTICLE INFO

Received: 08th May 2024

Accepted: 15th May 2024

Online: 16th May 2024

KEYWORDS

Насилие, личность, эмоция, психика, стресс, депрессия, отношения, семья, периодичность.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается насилие в семейных отношениях, нарушение личных границ между супругами, унижение человеческой личности, влияние жестокого обращения на характер детей.

Актуальность проблемы. Злоупотребление является синонимом насилия. В абьюзивных отношениях один партнер разрушает личность другого посредством жестокости, унижения и нарушения личных границ.

Зачастую такие отношения длятся долго и лишают жертву уверенности и чувства собственного достоинства. Все желания жертвы заменяются правилами, установленными партнером. Физическое насилие опасно, но еще хуже эмоциональное насилие, также известное как психологическое насилие.

Эмоциональное насилие не оставляет синяков и видимых травм, это очень сложно доказать. Но такое давление сильно влияет на психику. Пострадавший теряет

уверенность в себе, верит в собственную ничтожность, усиливается чувство тревоги без причины. Часто такое состояние сопровождается стрессом и депрессией. Жертве очень сложно выйти из абьюзивных отношений, потому что ее сила воли и способность принимать решения разрушаются.

Цель исследования. Абьюзер – это человек, совершающий насилие (жестокое обращение). Он может быть мужчиной или женщиной. Женщины чаще подвергаются эмоциональному насилию, а мужчины чаще подвергаются физическому и сексуальному насилию.

Материал и методы: Обычно абьюзеры используют одну и ту же схему в развитии отношений:

1. Доступ к доверию.

Они могут быть очень привлекательными на этапе знакомства: сумасшедшие поступки, дорогие подарки, романтика и очень внимательные. Насильники часто предлагают как можно скорее съехаться.

2. Он постепенно критикует жертву: ты выглядела иначе, на тебе не было одежды и т. д.

Результаты исследования. ВАЖНЫЙ! Споры, критика и недоразумения могут возникать между любыми людьми. Но обидчик всегда ищет вину жертвы в происходящем. Он может нервничать из-за незначительных вещей: подчиненный ему сотрудник впервые за 5 лет немного опоздал на работу, женщина подала ему застрявший чай, учительница оставила комментарий в дневнике отличницы. Если в ссорах всегда виноваты вы, подумайте, возможно, это оскорбительные отношения.

3. Отделить пострадавшего от всех остальных и оставить его одного.

Для обидчика очень важно изолировать жертву от внешнего мира, от друзей и даже родственников. Он может запретить с ними контакт напрямую, а может использовать такую хитрость: «Мне было грустно оставаться одному, когда ты встретил своих друзей», «Твоя мама меня не любила и хочет разорвать наши отношения», «С твоим мужчиной коллеги, мне не нравится ваша переписка». Изоляция означает, что жертва не может ни у кого попросить помощи или обсудить отношения. Поскольку вокруг него никто не остается, кажется, что все — враги. Кстати, ревность – главный спутник обидчика.

4. Сокрушение ценностей и чувств жертвы.

Обидчик часто обесценивает события, важные для его партнера. Например, говорить, что на самом деле трудностей нет, что виноват пострадавший и концентрируется на пустяках. Этот газлайтинг – это отрицание проблем и чувств жертвы. Насильники часто убеждают своих партнеров, что они психически больны. Со временем чувство вины становится постоянным спутником жертвы, которая принимает жестокие отношения как норму и считает, что наказание и унижение оправданы.

5. Подмена понятий: контроль означает заботу и поддержку.

Насильники часто делают вид, что заботятся о вас и желают вам добра, одновременно ограничивая ваши права и критикуя вас. Например, они жалуются на

вашу внешность и говорят, что хотели бы, чтобы вы выглядели лучше. Или они притворяются, что беспокоятся о вашей безопасности, и говорят, что лучше, если вы уйдете с работы, чтобы не возвращаться поздно. Они обещают обеспечить вас и оставить без необходимости работать. Злоумышленники создают впечатление, что вы неспособны принимать правильные решения, и в то же время говорят, что всегда готовы дать вам нужный совет. Таким образом они добиваются послушания. Если вы постоянно беспокоитесь, боитесь поступить неправильно и не чувствуете поддержки в отношениях с партнером, возможно, вы находитесь в оскорбительном отношении.

6. Нарушение личных границ

У агрессора партнер не имеет личных границ. Они намеренно делают то, что вам не нравится, или просят их не делать. Или вам придется немедленно последовать за ним, разрушив все ваши планы. Или, наоборот, они могут не прийти на важное для вас двоих мероприятие, скажем, семейное или подобное, потому что знают, что вы их ждете. Они наслаждаются страданиями жертвы. Но получается ситуация так, что ты становишься виноватым.

7. Перепады настроения

Насильники могут быть очень милыми. Но через определенное время они начинают действовать смело, могут кричать и даже бить. Часто, когда жертва не делает того, что хочет, она становится угнетателем. Или он ищет повод придраться. После такого гнева они могут попросить прощения и пообещать больше этого не повторять. Но, к сожалению, такие случаи продолжают возвращаться...

Выводы: В заключение следует сказать, что если дети выросли в условиях домашнего насилия, то они с большей вероятностью будут повторять эту модель в своих семьях. Потому что с детства это начали воспринимать как норму. Девочки, растущие в такой семье, часто подвергаются притеснениям со стороны мужей. И они терпят это насилие так же, как и их матери. Мальчики становятся мужьями, которые угнетают своих жен и детей. Они привыкли к такому поведению. И цикл повторяется снова и снова.

Другой сценарий: девочка выросла в хорошей семье. Но по разным причинам оно попало в руки злоумышленника. Образ идеальной семьи прочно закрепился в ее сознании – и женщина винит себя в том, что не смогла добиться успеха. В своей семье он не встречал такого отношения, но отказывается признавать, что с ним происходит такая ситуация. Поэтому он терпит, отмалчивается, скрывает и внешне представляет идеальную семью, чтобы соответствовать тому образу, который он видел с детства.

Обвинения и обсуждение такой женщины в бездействии ситуации не изменят. Его мировоззрение, формировавшееся долгие годы, не позволяет ему выйти из этой ситуации.

References:

1. Imonova, M. B. (2023). Oila tinchligi–jamiyat faravonligi asosi. *Finland academic research science publisher*, 1148-1151.

2. Иманова, М. Б. (2021). ШАХС ХАРАКТЕРИ АКЦЕНТУАЦИЯСИ ВА ДЕСТРУКТИВ ХУЛҚ-АТВОР. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1399-1403.
3. Imonova, M. B. (2023). Causes of Suicide Tendency in Adolescents. *Journal of Discoveries in Applied and Natural Science*, 1(1), 62-67.
4. Имонова, М. Б. (2023). РОЛЬ ОТНОШЕНИЯ СИБЛИНГА В ПРОБУЖДЕНИИ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(10), 101-104.
5. Имонова, М. (2023). Musiqiy tarbiya–qudratli quroldir yohud musiqiy tarbiyaning shaxs shakllanishiga tasiri. *Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика*, 1(1), 35-37.
6. Имонова, М., & Таджиева, Д. (2023). Boshlangich sinf oquvchilarida milliy tarbiyani pedagogik va psixologik rivojlanishi qonuniyatlari. *Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика*, 1(1), 74-76.
7. Имонова, М. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ СЕСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ. *FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES*, 2(22), 120-123.
8. Имонова, М. Б. (2023). РОЛЬ ОТНОШЕНИЯ СИБЛИНГА В ПРОБУЖДЕНИИ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(10), 101-104.
9. Имонова, М., & Тожиева, Д. (2023). Роль сиблинговых отношений в когнитивном развитии детей. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 447-453.
10. Imonova, M., & Xoltorayeva, M. (2024). TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO 'RSATISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO 'LLASHNING ZARURIYATI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 903-906.
11. Imonova, M. (2024). AMALIYOTCHI PSIXOLOG KADRLARNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ORNI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 485-490.
12. Imanov, B. (2023). NEGATIVE FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION AND WAYS TO ELIMINATE THEM. *Science and innovation*, 2(B3), 355-358.
13. Иманов, Б., & Имонова, М. (2021). Развитие творческих способностей учеников при выполнении проблемных экспериментов по физике с помощью инновационных технологий. *Общество и инновации*, 2(2), 222-227.
14. Ашурова, Ш. (2023). Оилада эр–хотин муносабатларини мувофиқлаштиришнинг ўзбек психологлари томонидан таҳлил қилиниши. *Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика*, 1(1), 67-71.
15. Ne'Matullayeva, S. (2022). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARIDA O 'YIN TERAPIYASINI QO'LLASHGA OID QARASHLAR. *Science and innovation*, 1(B4), 444-449.